

EFEKTIVITAS PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN MEANS ENDS ANALYSIS (MEA) DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN FIKIH DI MTS TARBIYATUL MUTA'ALLIMINAL ISLAMİYAH RONGDALEM OMBEN SAMPANG

Rifqi Amilia¹, Moh.Afiful Hair²

rifqiamelia23@gmail.com¹, affkhir@gmail.com²

Universitas Islam Madura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapannya di MTs Tarbiyatul Muta'alliminal Islamiyah Rongdalem Omben Sampang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan kepala madrasah, guru mata pelajaran Fiqih, dan siswa sebagai informan penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) berjalan dengan baik dan efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya partisipasi aktif siswa selama proses pembelajaran, kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan materi Fiqih, keberanian dalam menyampaikan pendapat, serta kemampuan bekerja sama dalam kegiatan kelompok. Faktor pendukung penerapan model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) meliputi keterlibatan aktif siswa, kerja sama kelompok, peran guru sebagai fasilitator pembelajaran, dan terciptanya suasana belajar yang kondusif. Sementara itu, faktor penghambat yang ditemukan antara lain perbedaan kemampuan siswa, kesulitan dalam menganalisis permasalahan, kurang optimalnya kolaborasi antar siswa, kondisi kelas yang kurang mendukung, serta keterbatasan alokasi waktu pembelajaran.

Kata Kunci: Means Ends Analysis (MEA), Pembelajaran Fiqih, Hasil Belajar.

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of the Means Ends Analysis (MEA) learning model in improving students' learning outcomes in Fiqh subjects and to identify the factors that support and hinder its implementation at MTs Tarbiyatul Muta'alliminal Islamiyah Rongdalem Omben Sampang. This study employed a qualitative approach using a case study research design. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving the principal, Fiqh teacher, and students as research informants. Data analysis was conducted through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the implementation of the Means Ends Analysis (MEA) learning model contributes to the improvement of students' learning outcomes in Fiqh subjects. This contribution is reflected in the increased active participation of students during the learning process, enhanced analytical thinking skills in solving problems related to Fiqh materials, greater confidence in expressing opinions, and improved ability to collaborate in group activities. Supporting factors for the implementation of the Means Ends Analysis (MEA) learning model include students' active involvement, group cooperation, the teacher's role as a learning facilitator, and the creation of a conducive learning environment. Meanwhile, the inhibiting factors identified include differences in students' abilities, difficulties in analyzing problems, less optimal collaboration among students, unfavorable classroom conditions, and limited instructional time allocation.

Keywords: Means Ends Analysis (MEA), Fiqh Learning, Learning Outcomes.

PENDAHULUAN

Mata pelajaran Fikih merupakan salah satu mata pelajaran inti dalam pendidikan Islam yang berperan penting dalam membentuk pemahaman peserta didik terhadap hukum-hukum syariat Islam. Pembelajaran Fikih tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan mengenai ketentuan ibadah dan muamalah, tetapi juga membentuk kemampuan peserta didik dalam menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pelaksanaan pembelajaran Fikih di madrasah masih menghadapi berbagai tantangan. Proses pembelajaran yang cenderung berpusat pada guru menyebabkan peserta didik lebih banyak menerima informasi daripada terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi siswa selama pembelajaran berlangsung dan kurang optimalnya hasil belajar yang dicapai. Selain itu, peserta didik sering mengalami kesulitan dalam memahami materi yang memerlukan kemampuan analisis serta pemecahan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari (Sari, 2022).

Berdasarkan hasil observasi awal di MTs Tarbiyatul Muta'allimiyah Rongdalem Omben Sampang, ditemukan bahwa sebagian siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami materi Fikih secara mendalam. Pembelajaran yang berlangsung belum sepenuhnya mampu mendorong siswa untuk aktif berdiskusi, mengemukakan pendapat, maupun menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Kondisi tersebut berdampak pada hasil belajar siswa yang belum optimal sehingga diperlukan model pembelajaran yang mampu meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah Means Ends Analysis (MEA). Means Ends Analysis (MEA) merupakan model pembelajaran berbasis pemecahan masalah yang menekankan pada identifikasi tujuan yang ingin dicapai serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Shoimin (2021), model Means-Ends Analysis membantu peserta didik berpikir secara sistematis dalam memecahkan suatu permasalahan melalui tahapan-tahapan yang terstruktur. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa model Means Ends Analysis (MEA) dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah, dan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran (Fitrianna & Dahlan, 2021). Melalui model ini, peserta didik didorong untuk aktif berdiskusi, mengidentifikasi masalah, menganalisis, dan menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang diberikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami secara mendalam proses penerapan model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fikih serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapannya di MTs Tarbiyatul Muta'allimiyah Rongdalem Omben Sampang. Menurut Moleong (2021) dan Sugiyono (2022), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks alamiah. Sementara itu, studi kasus digunakan untuk mengkaji suatu fenomena secara mendalam dalam konteks tertentu sehingga memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai objek yang diteliti. Subjek penelitian terdiri atas guru mata pelajaran Fikih dan siswa kelas VIII yang mengikuti proses pembelajaran menggunakan model Means Ends Analysis (MEA). Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Informan penelitian terdiri atas kepala madrasah, guru mata

pelajaran Fikih, dan siswa kelas VIII MTs Tarbiyatul Muta'alliminal Islamiyah Rongdalem Omben Sampang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan model Means Ends Analysis (MEA).

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) selama proses pembelajaran Fikih berlangsung. Wawancara semi-terstruktur dilakukan kepada kepala madrasah, guru mata pelajaran Fikih, dan siswa untuk memperoleh informasi mengenai proses penerapan model Means Ends Analysis (MEA), peningkatan hasil belajar siswa, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Adapun dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa arip, foto, video, catatan harian dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2021). Model analisis ini menekankan proses yang berlangsung secara terus-menerus dan saling berinteraksi hingga data mencapai kejenuhan dan kesimpulan dapat ditarik secara valid. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Wawancara dilaksanakan pada Senin, 11 Mei 2026 di lingkungan MTS Tarbiyatul Muta'alliminal Islamiya. Profil informan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

NO	NAMA	JABATAN/STATUS	TANGGAL	TEMPAT
1	Edy Sumantri S.pd.,MM	Kepala Madrasah	Senin, 11 Mei 2026	Kantor Kepala Sekolah
2	Mutamainnah S.Ag	Guru mata pelajaran Fikih	Senin, 11 Mei 2026	Kantor Guru
3	Laila Mufida	Siswi Kelas VIII	Senin, 11 Mei 2026	Ruang kelas VIII
4	Miya Farhatin Nisa	Siswi Kelas VIII	Senin, 11 Mei 2026	Ruang kelas VIII
5	Farhan Ramadhan	Siswi Kelas VIII	Senin, 11 Mei 2026	Ruang kelas VIII
6	Husen Sofyan Amin	Siswi Kelas VIII	Senin, 11 Mei 2026	Ruang kelas VIII

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengidentifikasi dua tema utama dalam penerapan model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) pada mata pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Tarbiyatul Muta'alliminal Islamiyah Rongdalem Omben Sampang, yaitu: (1) efektivitas penerapan model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) dalam meningkatkan hasil belajar siswa, dan (2) faktor pendukung serta penghambat penerapan model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA). Berikut disajikan temuan penelitian berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari para informan penelitian.

1. Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa

- a. Pandangan Kepala Madrasah Kepala MTs Tarbiyatul Muta'alliminal Islamiyah, Edy Sumantri, S.Pd., M.M. menyatakan bahwa model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan kondusif. Menurut beliau, siswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran sehingga pemahaman mereka terhadap materi menjadi lebih baik. "Model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) mampu menciptakan suasana belajar yang lebih

aktif dan kondusif sehingga siswa tidak hanya menjadi penerima materi, tetapi turut berpartisipasi dalam proses pembelajaran."

- b. Pandangan Guru Mata Pelajaran Fikih Guru mata pelajaran Fikih, Mutmainnah, S.Ag. menjelaskan bahwa penerapan model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) dilakukan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian siswa diarahkan untuk menganalisis permasalahan dan mencari solusi secara bertahap. Menurut beliau, model ini mampu meningkatkan keaktifan, kemampuan berpikir kritis, dan hasil belajar siswa."Melalui penerapan model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) ini, siswa menjadi lebih aktif dalam berpikir kritis, bertanya, dan mengemukakan pendapat selama proses pembelajaran berlangsung."
- c. Pandangan Siswa Sebagian besar siswa memberikan tanggapan positif terhadap penerapan model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA). Mereka menyatakan bahwa pembelajaran menjadi lebih menarik, tidak membosankan, serta membantu mereka memahami materi Fikih dengan lebih mudah. Selain itu, siswa merasa lebih berani berdiskusi, bertanya, dan menyampaikan pendapat selama proses pembelajaran berlangsung. Salah satu siswa menyampaikan: "Pembelajarannya jadi lebih seru karena kami tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga ikut berpikir mencari solusi." Temuan serupa juga disampaikan oleh informan siswa lainnya yang menyatakan bahwa model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) meningkatkan semangat belajar, kerja sama kelompok, dan pemahaman terhadap materi pembelajaran.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) pada mata pelajaran Fikih berjalan dengan baik dan efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan melalui meningkatnya keaktifan siswa, kemampuan berpikir kritis, keberanian mengemukakan pendapat, serta pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Model Pembelajaran Means Ends Analysis (MEA)

a. Faktor Pendukung Penerapan Model Pembelajaran Means Ends Analysis (MEA)

Guru mata pelajaran Fikih, Mutmainnah, S.Ag. menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) didukung oleh keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran, kerja sama antarsiswa dalam kelompok, serta meningkatnya kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Selain itu, peran guru dalam memberikan arahan dan bimbingan secara bertahap turut membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. "Melalui model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA), siswa diarahkan untuk memahami permasalahan, menentukan tujuan pembelajaran, kemudian mencari langkah-langkah penyelesaian secara bertahap sehingga mereka lebih mudah memahami materi yang dipelajari."

Para siswa pada umumnya menilai bahwa model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) membantu mereka memahami materi Fikih dengan lebih mudah. Mereka menyebutkan bahwa diskusi kelompok, kesempatan bertukar pendapat, serta arahan guru yang jelas menjadi faktor yang mendukung keberhasilan pembelajaran. Selain itu, suasana belajar yang lebih aktif dan tidak monoton membuat siswa lebih termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran. Salah satu siswa menyampaikan: "Kerja sama dalam kelompok dan penjelasan dari ibu guru menjadi faktor yang membantu saya lebih semangat dan mudah memahami pelajaran Fikih." Temuan tersebut diperkuat oleh hasil observasi yang menunjukkan bahwa siswa lebih aktif dalam berdiskusi, berani menyampaikan pendapat, serta mampu bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung penerapan model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) meliputi keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran, kerja sama kelompok yang baik, kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, serta peran guru yang memberikan arahan dan bimbingan selama proses pembelajaran berlangsung. Faktor-faktor tersebut berkontribusi positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fikih.

b. Faktor Penghambat Penerapan Model Pembelajaran Means Ends Analysis (MEA)

Meskipun penerapan model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) berjalan dengan baik, guru mata pelajaran Fikih mengungkapkan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut antara lain perbedaan kemampuan siswa dalam memahami materi dan menganalisis masalah, pengelolaan waktu pembelajaran yang relatif lebih panjang, serta kondisi kelas yang terkadang kurang kondusif saat kegiatan diskusi berlangsung.

"Tidak semua siswa mampu memahami langkah-langkah penyelesaian masalah dengan cepat, sehingga masih ada sebagian siswa yang merasa kesulitan ketika diminta menganalisis permasalahan dan menentukan solusi yang tepat."

Beberapa siswa juga menyampaikan adanya hambatan selama mengikuti pembelajaran menggunakan model MEA. Hambatan tersebut berupa kesulitan memahami materi ketika pengetahuan awal masih kurang, kurangnya rasa percaya diri dalam menyampaikan hasil diskusi, kerja sama kelompok yang belum optimal, serta suasana kelas yang terkadang ramai sehingga mengganggu konsentrasi belajar. Salah satu siswa menyampaikan:

"Kadang teman-teman ada yang bercanda terus jadi pembahasannya kurang fokus." Siswa lainnya juga mengungkapkan bahwa waktu pembelajaran sering kali terasa kurang karena proses analisis dan pemecahan masalah membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dipahami secara menyeluruh.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa siswa yang pasif dalam diskusi kelompok dan cenderung bergantung pada teman yang lebih aktif. Selain itu, keterbatasan waktu pembelajaran menyebabkan tidak semua tahapan penyelesaian masalah dapat dilaksanakan secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat penerapan model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) meliputi perbedaan kemampuan siswa dalam memahami materi, kurang optimalnya kerja sama kelompok, suasana kelas yang kurang kondusif saat diskusi berlangsung, rendahnya kepercayaan diri sebagian siswa, serta keterbatasan waktu pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan kelas dan waktu yang lebih efektif agar penerapan model pembelajaran pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) dapat berjalan secara optimal dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.

Pembahasan

Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Berdasarkan hasil penelitian, penerapan model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) pada mata pelajaran Fikih di MTs Tarbiyatul Muta'allimial Islamiyah terbukti mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Temuan ini sejalan dengan pendapat bahwa model pembelajaran berbasis pemecahan masalah dapat meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar siswa (Hidayat & Khotimah, 2021). Hal ini terlihat dari pandangan kepala madrasah, guru mata pelajaran Fikih, serta siswa yang secara umum memberikan tanggapan positif terhadap pelaksanaan model pembelajaran tersebut. Kepala madrasah menyatakan bahwa model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan kondusif sehingga siswa tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Menurut peneliti, keterlibatan aktif siswa dalam

pembelajaran merupakan salah satu indikator keberhasilan penerapan model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) karena siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang diberikan. Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian yang menyatakan bahwa model berbasis analisis masalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa (Sari & Lestari, 2022). Pandangan tersebut diperkuat oleh guru mata pelajaran Fiqih yang menjelaskan bahwa proses pembelajaran diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran, kemudian siswa diarahkan untuk menganalisis masalah dan mencari solusi secara bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga menekankan proses berpikir sistematis dalam menyelesaikan masalah (Rahman, 2020). Melalui tahapan tersebut, siswa menjadi lebih aktif bertanya, berdiskusi, dan mengemukakan pendapat selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih. Keberhasilan tersebut ditunjukkan melalui meningkatnya keaktifan siswa, kemampuan berpikir kritis, keberanian mengemukakan pendapat, serta pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang diberikan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Model Pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan penerapan model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) pada mata pelajaran Fiqih. Faktor-faktor tersebut berasal dari guru maupun siswa yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Guru mata pelajaran Fiqih menjelaskan bahwa keterlibatan aktif siswa, kerja sama kelompok, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA). Hal ini sejalan dengan teori bahwa pembelajaran kolaboratif dapat meningkatkan pemahaman konsep dan partisipasi siswa (Anwar & Dewi, 2023). Menurut peneliti, faktor-faktor tersebut sesuai dengan karakteristik model MEA yang menuntut siswa untuk berpartisipasi aktif dalam menemukan solusi terhadap suatu permasalahan melalui tahapan yang sistematis. Selain itu, hasil wawancara dengan siswa menunjukkan bahwa arahan guru yang jelas dan kesempatan berdiskusi bersama teman kelompok membantu mereka memahami materi dengan lebih mudah. Temuan ini mengindikasikan bahwa peran guru sebagai fasilitator sangat penting dalam mendukung keberhasilan penerapan model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) (Putra & Nugroho, 2021). Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pembimbing yang mengarahkan siswa dalam proses pemecahan masalah.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa suasana pembelajaran menjadi lebih aktif dan interaktif ketika siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Kondisi tersebut memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna sehingga berdampak positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa

Di samping faktor pendukung, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat dalam penerapan model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA). Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, hambatan yang sering muncul adalah perbedaan kemampuan siswa dalam memahami materi, keterbatasan waktu pembelajaran, serta suasana kelas yang terkadang kurang kondusif selama kegiatan diskusi berlangsung. Hal ini sesuai dengan temuan bahwa keterbatasan waktu dan heterogenitas kemampuan siswa menjadi tantangan dalam pembelajaran berbasis masalah (Wibowo, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan model pembelajaran Means-Ends Analysis (MEA) dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih di MTs

Tarbiyatul Muta'allimiyah Rongdalem Omben Sampang, dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) berjalan dengan baik dan efektif terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Model pembelajaran ini mampu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih aktif dan interaktif karena siswa tidak hanya menerima materi dari guru, tetapi juga terlibat dalam proses mengidentifikasi masalah, menganalisis, berdiskusi, serta menemukan solusi secara sistematis. Penerapan model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) terbukti mampu meningkatkan keaktifan siswa, kemampuan berpikir kritis, keberanian dalam menyampaikan pendapat, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, serta pemahaman siswa terhadap materi Fikih. Hal tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) efektif digunakan sebagai alternatif model pembelajaran untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa.

Adapun faktor yang mendukung keberhasilan penerapan model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) meliputi keterlibatan aktif siswa, kerja sama kelompok, peran guru sebagai fasilitator, serta terciptanya suasana pembelajaran yang interaktif. Sementara itu, faktor penghambat yang ditemukan yaitu adanya perbedaan kemampuan siswa dalam memahami materi, keterbatasan waktu pembelajaran, kurang optimalnya kerja sama kelompok, serta kondisi kelas yang terkadang kurang kondusif. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan kelas dan waktu yang lebih efektif agar penerapan model pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) dapat berjalan secara maksimal.

REFERENSI

- Aini, N. (2023). Pengaruh model pembelajaran Means Ends Analysis terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika di MTs Negeri 3 Sidoarjo.
- Anwar, F., & Dewi, R. (2023). Pembelajaran kolaboratif dalam meningkatkan partisipasi siswa di kelas. *Jurnal Pendidikan Dasar*.
- Fitrianna, A. Y., & Dahlan, J. A. (2021). Means End Analysis learning model in developing algebraic reasoning ability: A literature study.
- Hidayat, A. (2022). Implementasi model Means Ends Analysis dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Jombang.
- Hidayat, A., & Khotimah, S. (2021). Model pembelajaran berbasis masalah dan dampaknya terhadap hasil belajar siswa. *Jurnal Inovasi Pendidikan*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2021). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Putra, D., & Nugroho, A. (2021). Peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran abad 21. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*.
- Rahman, M. (2020). Pembelajaran berbasis pemecahan masalah dan kemampuan berpikir kritis siswa. *Jurnal Ilmu Pendidikan*.
- Sari, N. (2021). Pengaruh model MEA terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada jenjang SMP/ sederajat.
- Sari, Y. N., & Lestari, D. (2022). Analisis penerapan model pembelajaran problem solving terhadap kemampuan berpikir kritis. *Jurnal Pendidikan Sains*.
- Shoimin, A. (2021). 68 model pembelajaran inovatif dalam kurikulum 2013.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wibowo, H. (2024). Tantangan implementasi pembelajaran berbasis masalah di sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan Indonesia*.